

PSYCHOLOGICAL SCIENCES

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОМОНИМОВ НА -О В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И.С. ТУРГЕНЕВА

Ким С.Ф.

*старший преподаватель,
Самаркандский государственный университет
имени Ш. Рашидова,
Республика Узбекистан, г. Самарканд
Курбаниязова Д.С.
преподаватель,
Узбекско-Финский педагогический институт,
Республика Узбекистан, г. Самарканд*

DIFFERENTIATION FUNCTIONAL HOMONYMS IN -O IN THE WORKS OF I.S. TURGENEV

Kim S.,

*Senior Lecturer,
Samarkand State University
named after Sh. Rashidov,
Republic of Uzbekistan, Samarkand
Kurbaniyazova D.
teacher,
Uzbek-Finnish Pedagogical Institute,
Republic of Uzbekistan, Samarkand*

Аннотация

Статья посвящена функциональным омонимам на -О в произведениях И. С. Тургенева. Рассматриваются грамматические свойства, этимология, произношение, их частеречная принадлежность и предлагаются методические рекомендации относительно их дифференциации.

Abstract

The article is devoted to functional homonyms with -O in the works of I. S. Turgenev. The grammatical properties, etymology, pronunciation, their part-of-speech affiliation are considered and methodological recommendations are offered regarding their differentiation.

Ключевые слова: дифференциация, функциональные омонимы, безлично-предикативные слова, грамматическая семантика, синтаксическая функция, предикативный / атрибутивный признак.

Keywords: differentiation, functional homonyms, impersonal predicative words, grammatical semantics, syntactic function, predicative/attributive feature.

При изучении морфологии и синтаксиса определенной трудность вызывает вопрос о функциональных омонимах – словах, родственных по происхождению, одинаково звучащих, но относящихся к разным частям речи.

К подобному явлению относится и объект нашего наблюдения – имена состояния, оканчивающиеся на -О, совпадающие с наречиями и краткими прилагательными среднего рода единственного числа: *Но тут у Литвинова защемило сердце, холодно ему стало, физически холодно* («Дым», И. Тургенев); *Вышел Рудин, Волынцев холодно поклонился ему, стал посреди комнаты, и не протянул ему руки* («Рудин», И.Тургенев); *Письмо было холодно и напряжено, хотя кой-где виднелись пятна слез* («Дворянское гнездо», И.Тургенев); *Ему было сейчас хорошо* («Зрители», М.Горький); *Ты пойдешь хорошо* («Коновалов», М. Горький); *Хорошо море?* («Челкаш», М. Горький).

Какой частью речи являются в данных предложениях слова *холодно* и *хорошо*? К одной или разным частям речи их следует отнести? Какова их синтаксическая функция?

Прежде чем дать ответы на поставленные вопросы, дадим краткую характеристику именам состояния как части речи.

В научной литературе слова со значением состояния называются по-разному: **имена состояния** (термин В.В. Бабайцевой подчеркивает самостоятельное значение в противоположность служебному); **категория состояния** (термин Л.В. Щербы указывает на их лексическое значение) С. 17; **безлично-предикативные слова** (термин С.И. Абакумова выделяет их синтаксическую функцию). В статье мы используем термин В.В.Бабайцевой – «имена состояния», поскольку, как нам представляется, он предусматривает и лексическое значение, и синтаксическую функцию данной части речи.

Имена состояния относятся к знаменательным частям речи и представляют собой неспрягаемые и

несклоняемые слова, обозначающие физическое и психическое состояние субъекта, состояние предмета, окружающей среды, природы. Общее грамматическое значение данной части речи – это состояние.

Морфологические признаки имен состояния:

1) отсутствие форм склонения, спряжения, изменение по родам; 2) образование форм сравнительной степени *весело (мне) – веселее; более (менее) весело*.

Синтаксические функции: 1) выполняют функцию а) главного члена безличного предложения: *Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом* («Рудин»); *С вами мне невозможно жить* («Дворянское гнездо»); *В комнатах Калитиных очень людно и шумно* (там же); *Базарову стало досадно ... ему и жутко сделалось, и как-то стыдно* («Отцы и дети») и др.; б) сказуемого двусоставного предложения при наличии в предложении препозитивного инфинитива: *Унести с собою мысль, что вы вспоминаете обо мне с отвращением, было не-весело мне* («Рудин»); *... поправить супружеские отношения не так-то было легко* (там же); *Сознать, что тебя ждут и любят, прекрасно* (там же) и др.; 2) управляют прямым и косвенным дополнением (чаще в форме дательного падежа, который в научной литературе именуется дательным субъекта): *Лаврецкий и Лиза посмотрели друг на друга, и обоим стало жутко* («Дворянское гнездо»); *Мне особенно жалко было мать* («Вешние воды»); *Но тут у Литвинова защемило на сердце, холодно ему стало, физически холодно* («Дым»); *Человеку трудно сыскать, эту подпору в жизни* («Рудин») и др.

Как правило, имена состояния на **-О**, стилистически нейтральны: *грустно, темно, светло, приятно* ... Особенно широко они используются в художественной литературе при описании состояния героев, среды, природы.

В объекте нашего исследования – произведениях И. Тургенева [1] – имена состояния представлены во всем разнообразии своей семантики: *Горько стало ей на душе, не заслужила она такого отношения* («Дворянское гнездо») и др. – душевное состояние; *Это не наше дело ... Сперва нужно место расчистить* («Отцы и дети») и др. – модальное

значение (целесообразность); ... *очень людно и шумно в комнатах* («Дворянское гнездо») – состояние окружающей среды; *Было светло, но по-осеннему скучно и серо* («Дым») и др. – состояние природы и др.

Однако, как показывает анализ предложений, наряду с именами состояния на **-О**, в структуре предложений наблюдаются и наречия, и краткие прилагательные среднего рода: *Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо* («Рудин»); *Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что все хорошо*. Ну, это хорошо. Дай-ка мне покачать Митю («Отцы и дети»); *Дарья Михайловна приятно улыбнулась* («Рудин»); *Я вот с ними и пошел к вам навстречу. Да-с. Это приятно* («Рудин»); *Лаврецкий встретился с Паниным; они холодно поклонились друг другу* («Дворянское гнездо»); *Письмо было холодно и напряженно, хотя кой-где виднелись пятна слёз* («Дворянское гнездо»); *Он дышал тяжело, порывался всем телом и подергивал ручонками* («Отцы и дети»); *Я слишком хорошо знаю, как это тяжело, горько, невыносимо, но, посудите сами, Наталья Алексеевна, я беден* («Рудин») и др.

Количество предложений с функциональными омонимами на **-о** (*тяжело* – имя состояния; *тяжело* – прилагательное; *тяжело* – наречие и др.) – свыше 100 единиц.

Чтобы определить частеречную принадлежность слова на **-О** – это имя состояния? наречие? или прилагательное? – следует учитывать их грамматические различия, достаточно четкие и ощутимые, на наш взгляд: 1. в семантике; 2. в позиции в составе предложения – в зависимой или независимой позиции находится слово на **-О**; 3. в типе связи; 4. в способности управлять дательным субъекта; 5. в морфемном составе слова; 6. в синтаксической функции.

Самыми яркими различиями слов на **-О** являются, с нашей точки зрения, семантика и синтаксическая функция.

Обратимся к нашему материалу – предложениям, в составе которых наблюдаются слова на **-О**, и с учетом выделенных в ходе анализа их дифференциальных признаков определим их морфологическую и синтаксическую сущность.

- x кат. сост. что делать?
1. *Прекрасно сознавать, что тебя ждут и любят* («Рудин»).
- x как? наречие
2. *С утра она чувствовала себя прекрасно* (там же).
- прил. ← каково? x

3. *Прекрасно было её бледное лицо, благородное, молодое, взволнованное* (там же).

В первом предложении слово *прекрасно* – имя состояния, так как 1. обозначает состояние человека (можно подставить форму дательного падежа – субъект действия *мне*); 2. занимает независимую позицию: инфинитив *сознавать* – подчиняющийся, поясняющий *прекрасно* элемент; 3. тип

связи – примыкание; 4. *прекрасно* способно управлять дательным субъекта (*ей прекрасно сознавать...*); 5. **-О** в составе *прекрасно* – суффикс; 6. выполняет функцию главного члена односоставного безличного предложения.

Во втором предложении *прекрасно* – наречие, так как 1. обозначает признак действия (*чувство-*

вала как?); 2. занимает позицию, зависимую от глагола-сказуемого *чувствовала*; 3. тип связи – приемыкание; 4. *прекрасно* не способно управлять дательным субъекта; 5. *-О* в составе *прекрасно* – суффикс; 6. выполняет функцию обстоятельства образа действия (зависит от глагола-сказуемого и отвечает на вопрос *как?*).

В *третьем* предложении *прекрасно* – прилагательное среднего рода: 1. обозначает признак предмета (*лицо каково?*); 2. занимает зависимую позицию по отношению к подлежащему *лицо* и отвечает на вопрос *каково?* 3. тип связи – грамматическое согласование; 4. *прекрасно* не способно управлять дательным субъекта; 5. *-О* в составе *прекрасно* – флексия – формальный показатель рода, числа и падежа (*прекрасно* согласуется с подлежащим *лицо* в форме среднего рода, единственного числа, именительного падежа); 6. выполняет функцию именного сказуемого двусоставного предложения.

Сравнивая слова-омонимы на *-О* – *прекрасно* – замечаем: с наречием *прекрасно* имя состояния *прекрасно* сближает его неизменяемость, с прилагательным *прекрасно* – функция сказуемого. Сле-

дует также подчеркнуть, что прилагательное *прекрасно* выполняет функцию сказуемого в предложении, где есть подлежащее, тогда как имя состояния *прекрасно* употребляется в безличном предложении, где нет и не может быть подлежащего.

В приведенных в начале статьи примерах с омонимии на *-О* *холодно* и *хорошо* являются, таким образом: в *первых* предложениях именами состояния в функции главного члена односоставных безличных предложений; во *вторых* – наречиями в функции обстоятельства образа и способа действия; в *третьих* – краткими прилагательными, синтаксическая функция которых – именное сказуемое, согласуемое с подлежащим *письмо* и *море* в роде (ср. р.), числе (ед. ч.) и падеже (им. пад.).

Сравнительно-сопоставительный анализ омонимов на *-О* в составе предложений позволил разработать алгоритм определения принадлежности слов на *-О* к одной из трех частей речи с учетом выше названных шести грамматических дифференциальных признаков.

Данный алгоритм, на наш взгляд, будет способствовать целенаправленному анализу имен состояния в структуре предложения при их дифференциации и синтаксической квалификации.

К ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ**УСТАНОВИТЕ:****Примеры:**

Течение реки <u>было тихо</u>	Как дерево роняет <u>тихо</u> листья, Так я роняю грустные слова.	Вокруг нашего дома <u>было тихо.</u>
-------------------------------	---	--------------------------------------

Список литературы

1. Тургенев И. С. Дым. – М., 1981; он же: Отцы и дети. – М., 1978; он же: Рудин. Дворянское гнездо. – М., 1977.